

Manifesto para uma comunicação científica responsável

Campus Gutenberg

A paz é muito mais do que a ausência de violência. Segundo as Nações Unidas, a pobreza, o racismo, os desastres ambientais, a falta de democracia e a violação dos direitos humanos também ameaçam a paz. Será que a popularização da comunicação científica ajuda a democratizar a ciência e a conscientizar sobre estes problemas? O que é que as pessoas que se dedicam a comunicar ciência podemos fazer para contribuir ativamente para a paz com o nosso trabalho? Um grupo de profissionais do mundo da comunicação científica, sob os auspícios do Campus Gutenberg-CosmoCaixa 2022, elaborou o seguinte manifesto:

As pessoas abaixo assinadas fazem um apelo à ação de forma a podermos alcançar e comprometer-nos a garantir que, tanto a investigação da qual falamos quanto a forma como a comunicamos:

1. Ajude a melhorar a sociedade
2. Inclua as pessoas afetadas (dando-lhes voz, envolvendo-as no processo e que lhes permita tomar decisões)
3. Sirva às pessoas desfavorecidas, especialmente as mais pobres
4. Seja democrática e/ou promova a democracia
5. Respeite e procure proteger o meio ambiente
6. Defenda os direitos humanos
7. Trabalhe efetivamente para alcançar a paz
8. Não tenha conflitos de interesse ou os declare abertamente
9. Esteja acompanhada de medidas que tentem evitar (ou denunciar) o uso indevido das suas possíveis aplicações
10. Utilize linguagem e recursos visuais que não estimulem a violência em nenhuma das suas formas
11. Relate com o máximo de evidência possível sobre os potenciais impactos futuros da investigação e as suas possíveis aplicações
12. Tenha em conta todas as pessoas

Podes aderir ao manifesto preenchendo [este formulário](#).

As pessoas abaixo assinadas comprometem-se desta forma a trabalhar firmemente pela ciência e por uma comunicação científica comprometida com estes valores.

Lista de assinaturas

Esther Sánchez García, comunicadora científica

Óscar Menéndez, comunicador científico

Gema Revuelta, diretora do Centro de Estudos de Ciência, Comunicação e Sociedade da UPF (CCS-UPF)

Simón Perera, ProtoQSAR / Instituto de Biologia Evolutiva

Anna May Masnou, comunicadora e gestora de divulgação ICMAB-CSIC, e vice-presidenta da ACCC

Javier Armentia, diretor do Planetário de Pamplona

Estibaliz Urarte Rodríguez, comunicadora científica, Fundação Sant Joan de Déu, professora na UIC, secretária geral ACCC

Laura Ferrando González, comunicadora científica, Cultura Científica CSIC (em período de licença sem vencimento)

Ángela Monasor, farmacêutica e comunicadora científica, FECYT

Alberto Nájera, UCC+I da Universidade de Castilla-La Mancha

Joana Magalhães, investigadora e gestora científica Science for Change, Vogal AGCCCT, Secretária AMIT-Gal

Daniela Diez, comunicadora Científica, diretora e cofundadora da Agência Simbiosis

Francisco Castejón, investigador em período de licença sem vencimento, CIEMAT

Maria Paulina Naranjo Peña Herrera, comunicadora científica, CCS-UPF

Carolina Llorente, coordenadora da CCS-UPF

Sobre este manifesto

A autoria deste manifesto corresponde inteiramente às pessoas que o prepararam e assinaram individualmente.

O espaço gérmen deste manifesto foi o [Campus Gutenberg-CosmoCaixa](#) na sua edição de 2022. O Campus é um encontro em que, desde 2010, se reúnem todos os anos centenas de profissionais da comunicação pública da ciência que exercem a sua atividade principalmente em território espanhol. O evento é coorganizado por el Centro de Estudos de Ciência, Comunicação e Sociedade da Universidade Pompeu Fabra (CCS-UPF), a UPF-Escola de Gestão de Barcelona (UPF-BSM) e a Fundação “laCaixa”. O Campus conta também com a colaboração da Associação Catalã de Comunicação Científica (ACCC), a Associação Espanhola de Comunicação Científica (AEC2) e a Fundação Espanhola de Ciência e Tecnologia (FECYT).